

ПРОГРЕСС ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

¹Рузметов К.Ш., ²Худаяров Б.А., ³Алимова Д.

¹Ташкентский государственный аграрный университет

²Национальный исследовательский университет «Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства»

³Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11421793>

***Аннотация.** В данной статье проводится анализ воздействия технологических инноваций на различные сферы экономики и их влияние на экономические процессы. Изучается последняя научная литература по этой теме, выявляя важность использования геоинформационных систем в геологических и сельскохозяйственных областях. Результаты исследования показывают, что применение таких систем приводит к сокращению времени и издержек на геологические исследования, а также улучшению точности получаемых данных. Также освещается применение методов дистанционного зондирования Земли в геологической сфере и их экономическая выгода.*

***Ключевые слова:** экономика, цифровая технология, геоинформационные системы, дистанционное зондирование, сельское хозяйство.*

1. Введение

В настоящее время цифровые технологии становятся всё более значимыми для разнообразных отраслей экономики, включая геологическую деятельность и аграрный сектор. Применение цифровых инструментов и методов в геологии открывает новые возможности для исследований, добычи полезных ископаемых, оценки запасов, а также оптимизации процессов и экономии ресурсов.

Применение программных приложений с открытым исходным кодом, особенно важных для геоинформационных систем (ГИС), долгое время было распространено в геологической сфере, как в исследовательской, так и в образовательной сферах, включая деятельность университетов. Опыт, представленный в статье [1], охватывает широкий спектр применений, включая землеустроительные работы, картографическую обработку и создание трехмерных моделей геологических объектов с использованием 3D-печати. В процессе истории использования таких приложений в геологической сфере были периоды испытаний, неудач и замедлений. Однако идея внедрения цифровых инструментов в область, где они ранее не были широко приняты, например, в геологии почвы, теперь стала чрезвычайно популярной и нашла свое подтверждение в различных проектах.

В последние годы изображения, полученные с помощью дистанционного зондирования, а также географические информационные системы, приобрели важное значение для геологического картирования [2, 3, 4]. Кроме того, они стали незаменимыми в разведке полезных ископаемых [5, 6, 7]. Эти системы выполняют две основные функции: во-первых, собирают ценные данные, облегчая создание обширных геологических баз данных; во-вторых, обрабатывают и анализируют эту информацию, что способствует более эффективному использованию геологических данных и повышению точности и эффективности программ геологоразведки.

В данной статье мы рассмотрим, какие именно технологии изменяют геологическую индустрию и как это отражается на экономике.

2. Развитие цифровых технологий и их влияние на экономику

Цифровые технологии в геологической индустрии охватывает широкий спектр инноваций и применений, которые преобразуют работу в геологии и связанных с ней отраслях. Включая геоинформационные системы (ГИС), дистанционное зондирование, 3D-моделирование, искусственный интеллект, большие данные и многие другие аспекты, цифровые технологии существенно улучшают процессы геологического исследования, разведки и добычи полезных ископаемых. Применение ГИС и спутниковых данных позволяет улучшить точность и область охвата геологического картирования, что сокращает время и затраты на разведку. Анализ больших объемов данных позволяет выявить закономерности в геологических процессах и прогнозировать месторождения. Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют геологам проводить визуализацию и анализировать данные в новом измерении, что улучшает понимание геологических структур.

Внедрение цифровых технологий в геологическую индустрию также способствует повышению безопасности работников и снижению воздействия на окружающую среду, путем улучшения мониторинга и управления рисками.

Благодаря ГИС и смежным технологиям можно создавать трехмерные модели горных массивов, прогнозировать распределение рудных залежей, определять оптимальное местоположение буровых скважин и многое другое.

Геоинформационные системы играют ключевую роль во многих аспектах геологической деятельности. Одним из основных применений ГИС является создание и анализ геологических карт. ГИС позволяют интегрировать различные виды геологической информации, такие как данные о горных породах, структуре земной коры, распределении рудных залежей и геологических структурах, в единую географическую информационную систему. Это обеспечивает геологам доступ к полному комплексу данных и упрощает процесс анализа и интерпретации геологической информации. Еще одним важным применением ГИС в геологии является планирование и оптимизация разведочных и добычных работ. С помощью геоинформационных систем можно моделировать геологические структуры, прогнозировать распределение полезных ископаемых и определять оптимальное местоположение буровых скважин и горных выработок. Это позволяет сократить затраты на разведку и добычу, повысить эффективность производства и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. ГИС также активно применяются в геологическом мониторинге и прогнозировании природных катастроф, таких как землетрясения, извержения вулканов и оползни. Анализ географических данных с использованием ГИС позволяет выявлять уязвимые места и прогнозировать возможные последствия природных явлений, что позволяет принимать меры по предотвращению и минимизации ущерба.

Использование геоинформационных систем в геологической сфере обладает рядом преимуществ. Во-первых, ГИС позволяют собирать, хранить и обрабатывать большие объемы географической информации, что значительно упрощает работу с данными и повышает их доступность. Во-вторых, ГИС обеспечивают возможность визуализации геологических данных в форме карт и трехмерных моделей, что значительно улучшает понимание и интерпретацию информации. Наконец, использование ГИС позволяет

сократить время и затраты на проведение геологических исследований и повысить точность результатов.

Геоинформационные системы играют ключевую роль в современной геологии, обеспечивая удобный и эффективный инструмент для обработки и анализа географической информации. Применение ГИС позволяет улучшить качество геологических исследований, оптимизировать процессы разведки и добычи полезных ископаемых, а также повысить безопасность и эффективность геологической деятельности в целом. В долгосрочной перспективе развитие и совершенствование геоинформационных систем обещает дальнейшее улучшение условий работы в геологической сфере и повышение ее вклада в экономику и общество.

Еще одним важным аспектом цифровизации геологии является использование дистанционного зондирования Земли. Спутниковые снимки и данные радиолокационных и оптических сенсоров позволяют получать информацию о геологических объектах на больших территориях без необходимости непосредственного присутствия на месте. Использование дистанционного зондирования Земли предоставляет геологам уникальную возможность получать информацию о состоянии и структуре земной поверхности без необходимости прямого контакта с объектами исследования.

Дистанционное зондирование Земли основывается на анализе электромагнитного излучения, которое испускают или отражают поверхность и атмосфера Земли. Спутниковые снимки и данные, полученные с помощью различных сенсоров, таких как оптические камеры, радиолокационные и радиометрические приборы, позволяют получить информацию о геологических объектах, рельефе местности, распределении водных ресурсов, климатических условиях и многом другом. Одним из основных преимуществ дистанционного зондирования Земли является его широкий охват и возможность получения данных на больших территориях в кратчайшие сроки. Это особенно полезно для геологических исследований в удаленных и труднодоступных регионах, где проведение наземных изысканий может быть затруднено или невозможно. Применение дистанционного зондирования Земли в геологии имеет широкий спектр приложений. Например, анализ спутниковых данных позволяет выявлять геологические структуры, исследовать состав горных пород, отслеживать изменения рельефа и динамику гидрогеологических процессов. Это полезно для оценки запасов полезных ископаемых, поиска месторождений нефти, газа и минеральных ресурсов, а также для прогнозирования и мониторинга природных катастроф, таких как оползни, наводнения и землетрясения.

В целом, использование дистанционного зондирования Земли представляет собой мощный инструмент для геологических исследований, обеспечивая геологам доступ к обширной и точной информации о состоянии земной поверхности и ее ресурсах. Этот метод играет важную роль в современной геологии, способствуя более эффективному и точному изучению нашей планеты и ее ресурсов.

Также цифровые технологии активно применяются в геофизике для изучения структуры земной коры, поиска месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых. Современные сейсмические методы с использованием высокоточных приборов и компьютерной обработки данных позволяют более точно определять геологическую структуру и прогнозировать условия для добычи полезных ископаемых.

3. Экономические выгоды от применения цифровых инноваций

Внедрение цифровых технологий в геологическую сферу приносит существенные экономические выгоды. Во-первых, повышается точность и эффективность поиска и разведки месторождений, что снижает затраты на разведку и увеличивает вероятность успешной добычи полезных ископаемых. Во-вторых, цифровые технологии позволяют оптимизировать процессы добычи и обработки руды, что уменьшает затраты на производство и повышает его эффективность. Наконец, использование цифровых инструментов способствует улучшению безопасности и экологической устойчивости геологических работ, что также влияет на экономические показатели.

С развитием и совершенствованием цифровых технологий можно ожидать дальнейшего расширения и углубления их применения в геологической сфере. Например, развитие искусственного интеллекта и машинного обучения позволит создавать более точные модели прогнозирования месторождений и оптимизировать процессы геологических исследований. Также можно ожидать дальнейшего развития дистанционного зондирования Земли с использованием новых типов сенсоров и алгоритмов обработки данных.

4. Заключение

Внедрение цифровых технологий в геологическую сферу открывает новые перспективы для экономики, улучшая эффективность и безопасность геологических операций, сокращая расходы на разведку и добычу полезных ископаемых, а также способствуя более эффективному использованию природных ресурсов. Дальнейшее развитие и интеграция цифровых инноваций в геологическую практику обещают улучшение условий работы в этой ключевой отрасли экономики. Исследование подтверждает, что применение геоинформационных систем позволяет сократить время и затраты на проведение геологических исследований, а также повысить точность получаемых результатов.

REFERENCES

1. De Donatis, M.; Pappafico, G.F. Applying a Geographic Information System and Other Open-Source Software to Geological Mapping and Modeling: History and Case Studies. *Geomatics* 2023; 3: 465–477. <https://doi.org/10.3390/geomatics3040025>
2. Wahi MO, Kamal TA, Laftouhi NO. ASTER VNIR & SWIR B and Enhancement for Lithological Mapping: A case study of the Azegour Area (Western High Atlas, Morocco). *Journal of Environment and Earth Science*, 2013; 3(12): 33-44.
3. Siamak Kh, Cynthia VA DE WI, Frank KO, Stacy NE, Matthew PO. Principles of Applied Remote Sensing. Springer, Cham. 2016; 1-307. doi: 10.1007/978-3-319-22560-9
4. Fu BI, Shi PI, Fu HA, Ninomiya YO, Du JI. Geological Mapping Using Multispectral Remote Sensing Data in the Western China. *IGARSS –IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*. 2019; 5583-5586. doi: 10.1109/IGARSS.2019.8898880
5. Pour AM BE, Hashim MA. Hydrothermal alteration mapping using Landsat–8 data, Sar Cheshmeh copper mining district, SE Iran *Journal of Taibah University for Science*. 2014; 9. doi: 10.1016/j.jtusci.2014.11.008
6. Guha AR, Vinod Kumar KU. New ASTER derived thermal indices to delineate mineralogy of different granitoids of an Archaean Craton and analysis of their potentials with reference to Ninomiya 's indices for delineating quartz and mafic minerals of granitoids –An analysis in Dharwar Cr Ore *Geology Reviews*. 2016; 74: 76-87. doi: 10.1016/j.oregeorev.2015.10.033

7. Cengiz OY, Sener ER. Investigation of the Applicability of ASTER Satellite Images for Exploration of Barite Mineralization in the Bitlis Region. International Journal of Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. 2019; 3: 211-218.